

Новые продукты от сушки плодов хурмы: технологии изготовления и их перспективность

Гафизов Самир, Гафизов Гариб

Научно-исследовательский институт плодоводства и чаеводства
Министерства Сельского Хозяйства, Баку, Азербайджанской Республика

Аннотация. Плоды хурмы должны быть изначально довольно твердыми, чтобы их можно было не только легко очищать от кожуры, но и скреплять прочной веревкой за плотно прилегающие к ним плодоножки и высушивать месяц-другой под навесом. Несмотря на экстенсивный характер этого процесса, фермеры приехали к этому кустарному способу и той небольшой прибылью, которую он может обеспечить в те 3-4 послеуборочные недели, пока хурма может оставаться твердой. Целью этой работы было разработка более эффективных альтернативных способов сушки, позволяющих проводить сушку хурмы в ускоренном режиме и на всех этапах ее послеуборочного хранения. Объектами исследования служили плоды сортов «Хачиа» и «Хиакуме», выращенные в опытном хозяйстве НИИ плодоводства и чаеводства (Губа, Азербайджан). Применялась методика создания конечных продуктов, основанная на учете физико-химических изменений, происходящих в хурме в процессе ее созревания. Установлено, что природный баланс между лекоантоцианами (самые терпкие среди полифенолов), протопектином, который относится к нерастворимым пищевым волокнам и легкоусвояемыми углеводами не обеспечивает получение из раннего твердого сырья 100 % сушеной хурмы лучшего цвета и вкуса. Шинкование долек твердых плодов в ломтики толщиной 2-3 мм и выдерживание ломтиков в течение 10-15 минут в растворах поваренной соли и сахара позволяет улучшить их цвет и вкус изначально. Выдержанные размягченные плоды изумительно вкусны и без добавок. С учетом этих и других выявленных фактов были разработаны технологии по получению из твердой хурмы натуральных чипсов, а из размягченной - 100 % сушеной хурмы. Расчеты показали, что предлагаемые технологии рентабельны и перспективны для широкого применения.

Ключевые слова: плоды хурмы, сушка, послеуборочное хранение, биохимические изменения, продуктовые инновации, перспективы коммерциализации.

1. Введение

В последние годы неустанно увеличиваются объемы производства хурмы (*Diospyros kaki* L.) в Республике Азербайджан, где в 2017 и 2018 годы они были на уровне 200 тыс. тонн. Значительная часть выращенного здесь урожая экспортируется в такие страны, как Россия, Молдова, Беларусь, Украина, Казахстан, а также в некоторые арабские страны. Суммарный объем экспорта хурмы из республики оценивался в 2018 году в 114 млн. долларов, что на 17 процентов больше, чем в 2017 году. Часть урожая 2018 года в объеме около 26 млн. долларов была поставлена на холодное хранение и экспортировалась в январе-феврале 2019 года. В республике хурма приобретает все большее значение не только как функциональный продукт, но и как самая важная (после граната) субтропическая культура с точки зрения представляемых ею возможностей для завоевания зарубежных рынков свежих фруктов. Поэтому местный производственный сектор сталкивается с проблемой внедрения новых вариантов продуктов для сокращения потерь, связанных с управлением плодами хурмы и сезонностью.

Мировое коммерческое производство плодов хурмы в 2013 году составило 4.6 миллиона метрических тонн [1]. Список стран-производителей хурмы традиционно возглавляли Китай, Республика Корея и Япония. Сейчас на второе место в этом списке претендует уже Испания, так как ожидалось, что к 2020 году объем выращенного урожая хурмы в этой стране будет доведен до 600000 тонн в основном за счет вяжущего сорта “Рохо Бриллианте” из-за его высокого качества и адаптации к климатическим условиям [2].

Исходя из их терпкости при сборе урожая и состояния опыления, сорта хурмы можно разделить на три категории: «Сильнотерпкие», «Нетерпкие» и «Варьирующие». «Варьирующие» сорта это те, которые из года в год изменяют свой вкус в зависимости от степени опыления. Все три категории хурмы могут быть впервые собраны с деревьев при товарной спелости, то есть когда плод становится твердым и кожица меняет цвет с зеленого на желтовато-зеленый, желтый, оранжевый или красновато-оранжевый цвет (в зависимости от сорта) [3]. Если плоды опыляются весной и, как результат этого, имеют семена, они будут нетерпкими и вкусными сразу после сбора урожая. Неопыленные (вяжущие) разновидности культурных сортов должны пройти дополнительный процесс деаstringации (от англ. astringency - терпкость) с тем, чтобы они были вкусными и в сыром виде.

Хурма после сбора созревает быстро, что снижает ее доступность в некоторые месяцы года и увеличивает количество послеуборочных потерь, которые могут достигать 20 % от всего годового объема ее производства [4, 5].

Процесс сушки - это обычная и простая техника, целью которой является сохранение плодов хурмы, продление периода, в течение которого они доступны. Сушку заканчивают при влажности около 50% (при получении полусухой хурмы) или ее ведут до содержания воды 35% и ниже [6-7].

Производство и потребление полусухой хурмы традиционно в азиатских странах, таких как Южная Корея, Китай и Япония, с различными методами обработки для получения нового высококачественного и стабильного продукта с хорошими сенсорными свойствами [8-9].

В Азербайджане (и в соседней Грузии) самым простым и, можно сказать, пока единственным способом переработки хурмы, остается ее сушка в личных подворьях и фермерских хозяйствах. Для сушки берут только твердые плоды. Тщательно очищают их от кожуры, не затрагивая при этом плодоножек, за которые они затем связываются крепкими нитями так, чтобы не касались друг друга. Готовые «гирлянды» подвешиваются для сушки под навесом. Некоторые производители периодически слегка сминают их пальцами для придания лучшей формы и ускорения появления сахарного налета. Для высушивания фруктов требуется около месяца, но иногда их оставляют висеть на нитке до самого марта.

Связки перевязанной нитями сушеной хурмы продаются в Грузии на рынках по довольно низкой цене - от 3.5 лари (\$1.1) за 1 кг. Впрочем, цены на сушеную хурму без семян (которая делается из сорта «Хачия») - вдвое выше, они начинаются от 7.5 лари (\$2.3) за 1 кг. Для сравнения - стоимость также популярного в Грузии чернослива начинается от 10 лари за 1 кг (\$ 3.03).

Цены на сушеную хурму и чернослив и в Азербайджане почти такие же, как и в Грузии.

Здесь к полкам с сушеной хурмой подходят намного реже, чем к полкам с сушеным абрикосом, виноградом, сливой. И отчасти это определяется также тем, что, несмотря на то, что в большинстве случаев сушеная хурма бывает в форме целых сплюснутых плодов без кожицы, ее внешний вид постоянно изменяется в деталях.

Фермеры предпочитают продавать сушеную хурму не сразу, а после того, как она покроется белым пушистым налетом, состоящим из выступивших на ее поверхность мелких кристаллов сахара. Однако такое белое окружение может отпугнуть определенную часть потенциальных покупателей, причем не без основания - ведь это и на самом деле повышает риск загрязнения продукта микроорганизмами [10].

Несмотря на то, что этот метод является консолидированным, были проведены исследования, касающиеся изменений в качественных характеристиках целевого продукта в зависимости от используемого сорта хурмы и региона его выращивания. В частности, это касается исследований испанских авторов, в ходе которых была получена информация о физико-химических и микроструктурных изменениях, которые происходят при сушке на воздухе хурмы “Рохо Бриллианте”, собранных в две стадии зрелости [11]. Плоды первой стадии зрелости были весом около 195.3 г, что было ниже, чем у плодов, достигших второй стадии зрелости (252.0 г). Уровень влажности 50 %, при котором хурма считается полусухой, достигался через 21 и 28 дней для плодов с весом 195.3 г и 252.0 г, соответственно. Во время сушки произошло небольшое потемнение, что отразилось на ухудшении цвета. Удаление воды привело к значительному снижению содержания растворимого танина - на 28 день сушки плоды уже не были терпкими.

Основная особенность традиционного метода сушки состоит в том, что хурма для сушки берется только в тот короткий период, когда она еще твердая и легко поддается обработке и сушке. Кроме того, этот

метод экстенсивен по своей сущности, так высушивание хурмы на открытом воздухе длится неделями. В этих условиях трудно достичь высокой результативности.

Важным условием для ее повышения может стать разработка альтернативных способов сушки, позволяющих проводить сушку хурмы не только на ранних этапах ее послеплодочного хранения, но и в дальнейшем, когда плоды полностью созреют и станут мягкими, которые бы также обеспечивали большую чистоту продукта и более высокую производительность.

2. Материалы и методы

2.1. Объекты исследований

Работа проводилась с использованием хурмы “Хачиа” и “Хиакуме”, выращенной в опытно-экспериментальном хозяйстве НИИ плодоводства и чаеводства (Губа, Азербайджан).

Природно-климатические условия этого региона весьма благоприятны для выращивания этого растения, хотя было отмечено несколько фактов, когда деревья хурмы подмерзли в условиях непривычно холодной зимы.

2.2. Организация работы и место ее проведения.

Съем плодов проводился со всех сторон трех-пяти взрослых деревьев во время их массового сбора (в последней декаде октября - первой декаде ноября), когда они находятся в коммерческой стадии зрелости и бывают еще очень твердыми, но уже полностью окрашенными в характерный для данного помологического сорта цвет. Средний образец в количестве 20 кг доставляли в лабораторию Технологий переработки и хранения. В лаборатории проводилось изучение их химического состава на следующее утро после доставки и после выдерживания до размягчения в неохлаждаемом подсобном помещении.

2.3. Химические анализы.

Содержание растворимых сухих веществ определялось с помощью рефрактометра по ГОСТ Р 51433-99, простых сахаров - по методу Бертрана по ГОСТ 8756.134-87, органических кислот - титрованием в присутствии цветового индикатора по межгосударственному стандарту ИСО 750-2013, аскорбиновой кислоты - йодометрическим методом по ГОСТ 28556-89, каротиноидов - по оптической плотности ацетоновых вытяжек по ГОСТ Р 54058-2010. Влажность определялась стандартным методом по ГОСТ 24027.2-80, суммарное количество водорастворимых полифенолов - по ГОСТ 24027.2-80 (метод основан на титровании 0,1 н. раствором марганцовокислого калия остатка индигокармина, не израсходованного на окисление полифенольных веществ). Пектины определяли Са - пектатным методом, который основан на осаждении пектиновых кислот в виде кальциевых солей и учете их количества весовым способом [12]. Определение лейкоантоцианов и катехинов проводилось фотометрическими методами, основанными на их способности бесцветных образовывать окрашенные антоцианы при нагревании их растворов с минеральной кислотой (лейкоантоцианы) и давать окрашенные растворы в присутствии ванилинового реактива (катехины) [13-14].

2.4. Подготовка плодов хурмы к сушке.

Твердость мякоти определялась пикнометром FT-372 с диаметром плунжера 11 мм.

Предобработка твердых плодов проводилась в трех родственных вариантах:

1. Удаляют у плодов только чашечки вместе с плодоножками, режут в 4-8 приблизительно равные дольки и шинкуют с помощью электрической овощерезки (REDMOND RKA-FP1) в ломтики толщиной 0.2-0.3 мм; ломтики тут же попадают в емкость для приема нарезанных фруктов со стабилизирующим раствором, в качестве которого используют смесь, приготовленную из 1 части лимонной кислоты, 2 частей поваренной соли и 40 частей воды;

2. Предобработка ведется по варианту с номером 1, с той разницей, что в качестве стабилизирующего раствора используют смесь, приготовленную из 1 части поваренной соли, 10 частей сахара и 20 частей воды;

3. Предобработка ведется по варианту с номером 1, с той разницей, что в качестве стабилизирующего раствора используют смесь, приготовленную из 1 части лимонной кислоты, частей поваренной соли, 2 частей сахара и 80 частей воды.

Подготовка выдержанной размягченной хурмы к сушке проводилась только в одном варианте, о котором уже сообщалось [15]. Плоды поштучно моют под краном или протирают с поверхности влажной салфеткой, затем режут с помощью острого ножа ручную крест - накрест от их кончика до самого основания на 4-8 приблизительно равных долек, оставляя дольки прикрепленными своим нижним концом к основанию плода, где расположена чашечка. Дольки немного раздвигают вниз до тех пор, пока между ними не образуются свободные пространства. В результате такой резки плод становится похожим на раскрытый цветок с 4-8 «лепестками».

2.5. Толщина слоя подготовленных плодов и температурный режим их сушки.

Park и его коллеги вели сушку вафлеобразных ломтиков хурмы конвективным методом при 60° С [16]. При такой низкой температуре продолжительность этого основного операционного цикла растягивается до 12 часов. Нами было посчитано, что это слишком много, учитывая не только растущие временные и экономические затраты, но и возможные потери флавоноидов, каротиноидов и аскорбиновой кислоты. Хурма является хорошим источником этих природных антиоксидантов, которые весьма отзывчивы к длительной термической обработке [17-18].

Таким образом, сушка ломтиков хурмы должна быть быстрой настолько это возможно, а затягивание этого основного операционного процесса до 12 часов нецелесообразно, причем не только из чисто экономических соображений, но и исходя из принципа обеспечения лучшей сохранности лабильных компонентов сырья.

В данном исследовании была сделана попытка ускорить сушку хурмы, для чего процесс ее обезвоживания проводился при температуре 70 -72° С. Более высокая температура могла привести к «закипанию» клеточного сока, поэтому не применялась (за исключением одного опыта, когда пытались выяснить, как это отразится на терпкости хурмы).

Сушка велась до остаточного содержания воды 24 % (критическая влажность) и ниже. Глубину высушивания устанавливали по исходной влажности контрольной навески и изменяющейся ее массе в результате испарения влаги.

Подготовленные плоды загружались на экструдированные пластиковые сетки с ячейками квадратной формы размером 4 x 4 мм, которые затем подавались в шкаф сухо-тепловой ГП-80-400, Беларусь.

Перед этим температура в шкафу поднималась до 100° С. Затем дверце шкафа немного приоткрывалось с тем, чтобы температура внутри нее установилась на требуемой отметке в 70 -72° С. В дальнейшем дверце все время оставалась открытой для поддержания заданной температуры. Это также предотвращало переувлажнение воздуха внутри сушки.

Плоды, которые после их резки стали напоминать один большой раскрытый цветок, высушивались в одном слое. Вафлеобразные ломтики толщиной 2-3 мм сушились в слое толщиной 0.6-0.9 см соответственно (при большей толщине слоя ломтики начинали прилипать друг к другу).

Продукты от сушки хурмы хранились 6-12 месяцев в полиэтиленовых пакетах с застежками или в пластиковых коробках с распашными крышками при температуре не выше 10° С.

2.6. Обработка и оценка первичных данных.

Был применен статистический метод обработки экспериментальных данных, основанный на определении среднего значения вычисляемой величины на основе не менее 5 повторных определений [19].

2.7. Экономические расчеты.

Менеджеров по инновациям, настроенным на попытку применения инноваций в реальной экономике, в первую очередь интересует коммерческая привлекательность инновационных проектов. Учитывая это, были приведены расчетные данные, показывающие какой выгоды можно ожидать от создания малого участка по производству сухих пищевых продуктов из хурмы при растянутом сезоне ее переработки до 2-3 месяцев. Расчеты были проведены с учетом действующих цен на сырье, материалы, оборудование и электроэнергию, стоимости аренды помещений и рабочей силы в Азербайджане на май 2021 года. При этом учитывался, и выход целевых продуктов как основополагающий элемент по влиянию на его себестоимость [20].

3. Результаты

3.1. Биохимические изменения, происходящие в плодах хурмы в процессе их послеуборочного дозревания

Данные таблицы 1 касаются физико-химических изменений, происходящих в плодах хурмы в процессе их послеуборочного выдерживания в складском помещении при температуре окружающей среды. Из нее видно, что в самом начале выдерживания твердость хурмы “Хачия” (неопыленные партенокарпические плоды) составляла 5.0 кг/см², но уже через две недели она стала в 2.5 раза меньше. Из этой же таблицы видно, что хурма “Хиакуме” (опыленные плоды с семенами) оказалась более стойкой к размягчению - для перехода ее из первоначального сильно твердого состояния (5.7 кг/см²) в твердо-мягкое (2.7 кг/см²) потребовалось около 3 недель. Из

«Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия»

других данных, помещенных в этой же таблице, видно, что во время выдерживания плодов в течение 0.5-1 месяца до их слабого размягчения содержание в мякоти хурмы протопектина, который участвует в укреплении клеточных стенок, не только не снизилось, а даже немного увеличилось. Видимо на этом этапе размягчение плодов сначала происходит за

счет гидролиза не протопектина, а гемицеллюлоз, что косвенно подтверждается увеличением содержания в них массовой доли моносахаридов при переходе из твердого состояния в твердо-мягкое и мягкое. Но затем в этот процесс, видимо, включается и протопектин, так как ко времени полного размягчения плодов его концентрация в них резко падает.

Таблица 1. Биохимические изменения в плодах хурмы, обеспечивающие их дозревание в условиях неохлаждаемого складского помещения.

Среднее значение 5 повторных определений.

Дата (день, месяц)	Твердость, кг/см ²	Сухие р-мые в-ва, °Brix	Кислотность, г/100 г	Моносахариды, г/100 г	Сахароза, г/100 г	Водорастворимые полифенолы, мг/100 г	Растворимый пектин, г/100 г	Протопектин, г/100 г
<i>Неопыленные (без семян) плоды сорта Хачиа</i>								
15.10	5.0	24.8	0.38	12.51	0.16	247.0	0.52	1.26
01.11	2.0	22.0	0.47	14.81	0.20	130.4	0.25	1.39
15.11	0.5	22.0	0.50	16.87	0.46	80.0	0.17	0.30
<i>Опыленные (с 1-2 семенами) плоды сорта Хиакуме</i>								
25.10	5.7	19.0	0.37	12.60	0.78	197.0	0.22	0.74
20.11	2.7	17.0	0.32	13.80	0.47	100.2	0.18	0.94
30.11	1.5	17.0	0.30	14.40	0.30	70.2	0.10	0.40

В период, охваченный анализами, содержание моносахаридов в плодах, как уже было отмечено, повышалось. Поэтому вполне резонно было ожидать, что все это время будет повышаться и содержание растворимых сухих веществ в их мякоти. Однако все было несколько иначе. Ко времени слабого размягчения плодов содержание растворимых сухих веществ в их мякоти не повысилось, а, наоборот, снизилось, после чего долго (во всяком случае, до полного размягчения мякоти плодов) не изменялось. Это, возможно, связано с тем, что в клеточном соке твердых плодов содержание биокаллоидов пока еще высокое, отчего он бывает мутным; при выдерживании концентрация биокаллоидов полифенольной природы снижается и клеточный сок становится более прозрачным.

Из этой же таблицы видно, что в период с 15.10 по 15.11 содержание протопектина, который входит в

комплекс с названием “нерастворимые пищевым волокна”, в хурме “Хачиа” снизилось более чем в 4 раза; в хурме “Хиакуме” (в период с 25.10 до 30.11) – почти в 2 раза. В эти же периоды концентрация водорастворимых полифенолов (в том числе и наиболее терпких олигомерных их форм) в хурме “Хачиа” с 247.0 до 80.0 мг/100 г, а в хурме “Хиакуме” – с 197.0 до 70.2 мг/100 г, то есть в 3.1 и 2.8 раза.

В качестве характерной для каждого вышеупомянутого сорта особенностей можно отметить то, что на первую дату анализов в опыленной хурме “Хиакуме” сахарозы содержалось значительно больше (0.78 г/100 г), чем в неопыленной бессемянной хурме “Хачиа” (0.16 г/100 г). После послеуборочного выдерживания плодов в содержание сахарозы в хурме “Хачиа” почти в 3 раза возросло, в то время, как в хурме “Хиакуме” ее концентрация упала более, чем в 2 раза. Это же можно сказать и в отношении динамики титруемых кислот.

Мг/100 г

Рисунок 1. Изменение концентрации катехинов, лейкоантоцианов, аскорбиновой кислоты и каротиноидов в хурме “Хачиа” в процессе ее послеуборочного выдерживания в обычных условиях (мг/100 г): 1(15.10) – твердые плоды; 2(01.11) – твердо-мягкие плоды; 3 (15.11) – сильно мягкие плоды.

Рисунок 2. Изменение концентрации катехинов, лейкоантоцианов, аскорбиновой кислоты и каротиноидов в хурме “Хиакуме” в процессе ее послеуборочного выдерживания в обычных условиях (мг/100 г): 1(25.10) – твердые плоды; 2(20.11) – твердо-мягкие плоды; 3 (30.11) – немного мягкие плоды.

Эти сорта несколько отличаются как по исходному содержанию лейкоантоцианов и катехинов, так и по характеру их количественных изменений, что видно из рисунков 2 и 3.

Из этих рисунков видно, что в хурме “Хачиа” в период с 15.10 до 15.11 содержание аскорбиновой кислоты повысилось от 3.50 до 5.63 мг/100 г, а содержание каротиноидов, наоборот, снизилось с 3.2 мг/100 г до 2.4 мг/100 г.

В хурме “Хиакуме” за весь период с 25.10 до 30.11 содержание аскорбиновой кислоты оставалось выше отметки в 3.5 мг/100 г, а содержание каротиноидов даже повысилось – от 1.12 мг/100 г до 1.25 мг/100 г.

При этом надо учитывать и естественную убыль в массе, которая происходит за счет испарения влаги. А этот процесс у бессемянной хурмы “Хачиа” протекал значительно медленнее, чем у хурмы “Хиакуме” с 2-3 семенами.

Был поставлен отдельный опыт, который показал, что у хурмы “Хачиа” при выдерживании ее с 05.11 до 0.5.01, то есть в течение 55 суток потери в массе были не так значительны (6.25 %), как у хурмы “Хиакуме” при выдерживании ее с 14.11 до 14.01, то есть в течение 63 суток (18.05 %).

Выдержанные плоды высушиваются быстрее, чем свежесобранные, так как часть влаги из них уже испарилась естественным путем, а содержание сухих веществ, наоборот, повысилось.

При сравнении данных рисунка 1 с данными рисунка 2 становится ясно, что эти два сорта мало отличаются друг от друга по темпам снижения содержания лейкоантоцианов, в наибольшей степени ответственных за терпкий вкус хурмы. В хурме “Хачиа” содержание лейкоантоцианов за месяц снизилось с 225.0 до 23.0 мг/100 г, в хурме “Хиакуме” – с 42.3 до 3.85 мг/100 г, то есть приблизительно в 10-11 раз. И это сильнейший аргумент, подчеркивающий всю уязвимость известного подхода, основанного на использовании в сушку неспелых твердых плодов. Тем более, что слишком высокое содержание полифенолов в исходном сырье связано не только с ухудшением

вкуса хурмы, но и с быстрым потемнением ее мякоти при контакте с кислородом воздуха.

Таким образом, использование в сушку твердой незрелой хурмы, хотя и сулит определенные преимущества, связанные с легкостью ее предобработки, в то же время это не способствует получению 100 % сухой хурмы самого лучшего вкуса. Это связано с тем, что в это время лучший баланс между веществами, обуславливающими терпкость хурмы, и другими компонентами ее химического состава, пока еще не сформировался. Требуется подождать некоторое время, чтобы соотношение между вышеуказанными компонентами стало оптимальным. Можно также компенсировать этот недостаток во вкусе незрелых твердых плодов за счет использования добавок, могущих улучшить цвет и вкус ломтиков твердой хурмы перед их сушкой.

3.2. Сущность разработанных технологий и ожидаемые результаты от их коммерциализации.

3.2.1. Технология натуральных чипсов.

Основным преимуществом незрелых и еще достаточно твердых спелых плодов заключается в том, что их можно шинковать с помощью электрических овощерезок.

В малых производствах по переработке хурмы с этой целью может использоваться электрическая овощерезка “Robot couple cl 50 ultra” с производительностью 5 кг плодов/ /мин; она оснащена объемным бункером-приемником площадью 139 см².

Понятно, что с твердыми плодами легче работать и дальше. Однако они пока еще очень терпкие, а их мякоть быстро темнеет при контакте с кислородом воздуха из-за высокого содержания лейкоантоцианов и катехинов.

Но вовлекать в сушку надо и их с тем, чтобы увеличилась продолжительность сезона сушки. Учитывая это, была разработана технология получения натуральных чипсов из твердых плодов хурмы, сущность которой можно понять из рисунка 3.

Она состоит в следующем.

Рисунок 3. Блок-схема получения натуральных чипсов из твердой хурмы.

Плоды (рисунок 3, А) сначала моют, затем у каждого из них удаляют плодоножку вместе с чашечкой, после чего режут на самостоятельные дольки (в зависимости от размера плода долек может быть 4 или 8).

Количество образующейся отходной части после такой обработки незначительно и не превышает 20 г на каждый 1 кг исходного сырья.

Полученные дольки шинкуют в ломтики толщиной 2-3 мм, сразу же опуская их в заранее приготовленную смесь, приготовленную из 1 части лимонной кислоты, 2 частей поваренной соли и 40 частей воды (рисунок 3, В; рисунок 3, С). При использовании для этой цели электрической овощерезки, эту смесь наливают в емкость - приемник нарезанных фруктов.

При каждом повторении этой операции к водной смеси лимонной кислоты и поваренной соли добавляют немного новой ее порции. Смесь, оставшаяся после обработки четырех партий ломтиков, используют для приготовления других фруктовых консервов.

Обработанные ломтики осторожно вынимают шумовкой и раскладывают на решетки для стекания избыточного количества сиропа.

Ломтики, обработанные кислотной - солевой смесью, раскладывают на экструдированные сетки с ячейками квадратной формы размером 5×5 мм (именно на сетки, а не на алюминиевые противни, к которым ломтики прилипают во время дальнейшей их сушки) в один слой. На одну сетку размером 35 см × 35 см может поместиться 600 г обработанных ломтиков.

Сетки с ломтиками помещают на передвижные стеллажи и загружают в сушильную камеру (рисунок 3, D). Сушку ведут при температуре 70...72° С и заканчивают через 3 часа, когда остаточное содержание воды в продукте уменьшится до 11 %.

Выход высушенных ломтиков из 1 кг хурмы “Хиакуме” (масса плода 268 г; неиспользуемые части - плодоножка вместе с чашечкой 2.7 г и 3 семени - 3.3 г) составляет 216±0.4 г.

Высушенные ломтики упаковывают в полиэтиленовые пакеты с застежками (рисунок 3, E), в которых они прекрасно сохраняют исходные характеристики (в том числе и цвет) в течение 1 года и больше.

Это видно и из рисунка 4, на котором запечатлен внешний вид трех образцов чипсов через 6 месяцев их хранения при температуре не выше 10° С.

Рисунок 4. Внешний вид трех образцов натуральных чипсов, полученных хурмы “Хиакуме” одним и тем же способом, но шинкованием ее в смеси разного состава: 1- смесь 1 части лимонной кислоты, 2 частей поваренной соли и 40 частей воды; 2- смесь 1 части поваренной соли, 10 частей сахара-песка и 20 частей воды; 3- смесь 1 части лимонной кислоты, 2 частей поваренной соли и 80 частей воды.

Таблица 2. Биохимический состав трех образцов натуральных чипсов, полученных из ломтиков одной и той же хурмы “Хиакуме” с выдерживанием их перед сушкой в смесях с несколько отличающимся составом.

Образцы	Вода, г/100 г	Моносахара -риды, г/100 г	Сахароза, г/100 г	Кислотность, г/100 г	Водорастворимые полифенолы, г/100 г	Витамин С, мг/100 г
1	8.0	50.49	1.28	3.62	0.16	13.33
2	8.0	50.80	1.33	1.67	0.38	8.00
3	8.0	53.00	0.18	2.48	0.20	10.55

Среднее значение 5 повторных определений.

Они были получены по предлагаемому способу из ломтиков одной и той же хурмы “Хиакуме”, но с выдерживанием их перед сушкой в смесях с несколько отличающимся составом.

Из него видно, что все три образца с хорошо сохранившимся цветом исходного сырья, но все же чипсы из ломтиков, которые перед сушкой были выдержаны в смеси с номером 1 (которая состояла из 1 части лимонной кислоты, 2 частей поваренной соли и 40 частей воды) с более привлекательным внешним видом.

В таблице 2 приведены химические показатели чипсов этих трех образцов. Из нее видно, что преимущество опять у образца с номером 1, так как в нем витамина С сохранилось больше, чем в двух других образцах, а полифенолов, среди которых преобладают терпкие формы, - меньше.

3.2.2. Технология 100 % сушеной хурмы.

С твердой хурмой легче работать.

Зато дольки от резки выдержанной размягченной хурмы плодов (в данном случае она выполняема только вручную) почти не изменяют свой первоначальный цвет, становятся гибкими, их можно раздвигать до тех пор, пока плод не примет вид раскрытого цветка. Тогда как дольки, полученные в результате резки твердых плодов, при значительном сдвиге отламываются и становятся полностью самостоятельными.

Но самое главное, что по химическому составу спелые плоды больше подходят для получения 100 % сушеной хурмы, так как вкус у них несравненно лучше, чем у неспелой твердой хурмы.

Рисунок 5 является иллюстрацией того, какие изменения происходят с исходным сырьем (рисунок 5 А) по ходу осуществления разработанной нами технологии по получению 100 % сушеной хурмы.

Рисунок 5. Блок-схема получения 100 % сушеной хурмы.

Подготовка выдержанных размягченных плодов к сушке заключается в следующем.

Сначала каждый такой плод отдельно острожно моют их под краном и режут с помощью острого ножа крест - накрест от их кончика до самого основания на 4-8 приблизительно равных долек, оставляя их прикрепленными своим нижним концом к основанию плода, где расположена чашечка, и ставят на решетчатый противень. Затем эти не вполне самостоятельные дольки раздвигают до тех пор, пока между ними не образуются большие пространства и плод примет вид раскрытого цветка с 4-8 «лепестками» (рисунок 5, В).

Сушку выдержанной размягченной хурмы в этом виде ведут в одном слое при 70-72° С в течение 9.5-10.5 часов до критической влажности 24 %.

Высушенные плоды (рисунок 5, С) разделяют вручную на части, каждая из которых может состоять из двух долек, связанных между собой у основания (рисунок 5, D), при этом плодоножки и чашечки удаляют. Дольки упаковывают в полиэтиленовые пакеты с застежками (рисунок 5, E). Для этой цели могут использоваться также пластиковые коробки с распашными крышками.

Полученную 100 % сушеную хурму хранят при температуре не выше 10° С с тем, чтобы лучше сохранился ее начальный цвет, который почти такой же, как и у исходного сырья.

Срок хранения 100 % сушеной хурмы составляет 6 месяцев. Это тот срок, с истечением которого на дольках появляется белый налет, состоящим из кристаллов сахара (рисунок 6).

Рисунок 6. Внешний вид 100 % сушеной хурмы “Хачия” через 6 месяцев после ее изготовления.

Выход готового продукта из 1 кг выдержанной неопыленной (бессемянной) хурмы “Хачия” (масса плода 205.5 г) составил 284 г; отходы при очистке сушеных плодов (чашечка, плодоножка) составили 15 г.

Выход готового продукта из 1 кг из слабо опыленной (1-2 семени) выдержанной хурмы “Хиакуме” (масса плода 290 г) составил 280 г.

Таблица 4. Биохимический состав 100 % сушеной хурмы.

100 % сушеная хурма	Вода, г/100 г	Моносахара -риды, г/100 г	Сахароза, г/100 г	Кислотность, г/100 г	Водорастворимые полифенолы, г/100 г	Витамин С, мг/100 г
“Хачия”	24.0	49.45	8.70	1.18	0.28	7.79
“Хиакуме”	24.0	45.28	3.08	0.94	0.18	7.44

Среднее значение 5 повторных определений.

Из таблицы 4, посвященной результатам биохимической оценки готовых образцов, видно, что в 100 % сушеной хурме “Хачия” концентрация простых сахаров и полифенолов намного выше, чем в 100 % сушеной хурме “Хиакуме”, что может служить основанием рекомендовать их разным группам населения.

4. Обсуждение

Как видно, результативность проведенных исследований довольно высока как в плане повышения информированности о физико-химических особенностях твердых и размягченных плодов хурмы, так и с учетом эффективности предложенных решений для их сушки.

Два разных состояния плодов в послеуборочное время - твердое и размягченное стали причиной для формирования двух разных подходов к их сушке,

- Продолжительность сезона переработки плодов фейхоа, в месяцах 3
- График работы 3 смены в день (по 8 часов), 24 рабочих дней в месяц
- Общее время одного производственного цикла, часы..... в 1-й мес. сезона - 4, во 2 и 3 мес. -

11

- Максимальный объем сырья, загружаемого в сушилку за один раз, кг 150
- Выход готовой продукции (в среднем), кг / 1 т из свежих фруктов 250
- Мощность сушильного участка по готовой продукции, кг / сутки; кг / за весь сезон 75;

5400

которые затем были реализованы в двух разных технологиях по получению из твердой хурмы натуральных чипсов, а из размягченной - 100 % сушеной хурмы. Первая из этих технологий предназначена для использования в 1- й месяц, пока хурма еще достаточно твердая, а вторая - во 2-й и 3-й послеуборочные месяцы.

Ниже представлены расчетные технико-экономические показатели небольшого производства, которое может быть создано на базе предлагаемых технологий по производству натуральных чипсов и 100 % сушеной хурмы, рассчитанные исходя из действующих цен на сырье, материалы, энергоносители, расходы по транспортировке, а также стоимость рабочей силы на территории Азербайджанской Республики:

• Суточная и сезонная (3 мес) потребность в сырье, кг	300; 21600
• Сезонные затраты на закупку годового объема материалов, сырья и холодное хранение его части в количестве 14400 кг, AZN	20000
• Срок службы сушилки стоимостью 25000 AZN, лет	10
• Платежи по возмещению денежных средств, затраченных при покупке одной сушилки стоимостью 25000 AZN, AZN /за 1 сезон.....	2500
• Стоимость сезонного потребления электроэнергии, AZN	3000
• Затраты в рабочей силе (за каждую смену), чел/час	0.75
• Сумма расходов на заработную плату в день и за весь сезон (3 мес).....	200; 18000
• Стоимость трехмесячной аренды производственного здания, AZN	3000
• Затраты на упаковку и маркировку сезонного объема готового продукта, AZN	1000
• Общие производственные затраты на выпуск сезонного объема продукции, AZN	47500
• Себестоимость 1 тонны готовой продукции, AZN	$47500 / 5.4 = 8796$
• Отпускная цена 50 г расфасованного готового продукта, AZN	1.0
• Выручка от реализации всего сезонного объема продукта (5400 кг), AZN	108000
• Прибыль от реализации всего сезонного объема продукта (5400 кг), AZN	60502
• Рентабельность продукта - соотношение между прибылью от продажи 1 т продукции (11204 AZN) и ее себестоимостью (8796 AZN), %	127.4
• Соотношение между себестоимостью 1 т продукции и выручкой от реализации 1 т продукции (маржа, коэффициент прибыли):	$11204 / 20000 = 0.56 \times 100 = 56 \%$

Это означает, что каждый потраченный в первом производственном сезоне 1 AZN принесет прибыль в размере 0.56 AZN (по курсу Государственного банка Азербайджанской Республики на 01.01. 2021 года 1 AZN=0.59 \$ US).

Как видно, общие производственные затраты на выпуск всего сезонного объема продукции в объеме 5.4 т в денежном выражении должны составить 47500 AZN, выручка от его реализации будет равна 108000 AZN, а чистая прибыль – 60502 AZN, что на 13000 AZN превышает сумму, необходимую для возобновления производства.

Производство сушеной хурмы позволяет продлить период коммерциализации и экспорта, так как снижается содержание влаги и, следовательно, объем и вес. Увеличивается срок годности благодаря низкой микробиологической и биохимической порче, снижаются затраты на упаковку, хранение и транспортировку [9]. В Китае это – основной способ коммерциализации вяжущей хурмы, которая больше подходит для сушки, чем не вяжущие сорта, потому что последние после сушки становятся коричневыми и жесткими [21-22]. Переработчики фруктов хотят получать из хурмы продукты с искусственно удален-

ной терпкостью[23]. Сушка также используется в качестве варианта управления терпкостью, поскольку этот процесс также положительно отражается на ее снижении [24 - 25].

5. Выводы

Хотя в свежем виде хурма и стала популярной в качестве функционального продукта, наделенного высокой антиоксидантной активностью, вовлечение ее в промышленную переработку идет медленно, так как в этой сфере осталось много нерешенных вопросов.

В частности это касается сушки хурмы, которая до сих пор ведется кустарным способом в довольно короткое послеуборочное время, пока она еще твердая и ее можно скреплять прочной веревкой за плотно прилегающие к ним плодоножки и высушивать месяц-другой под навесом.

Данное исследование позволяет продлить сезон сушки хурмы и увеличить ее интенсивность, а также изменить форму представления продуктов сушки потребителю, который хотел бы, чтобы они предлагались ему не в открытом виде, а в гигиеничной упаковке, и самое главное – получить от этого выгоду, достаточную для воспроизводства.

Литература:

1. UN Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Database (FAOSTAT), 2016. Production/Crops, Persimmons, Food and Agriculture Organization of the United Nations: Division of Statistics. Available from: <http://faostat3.fao.org/browse/Q/QC/E> [last accessed 19 April 2016].
2. Khademi O., Salvador A., Zamani Z., Besada C., 2012. Effects of hot water treatments on antioxidant enzymatic system in reducing flesh browning of persimmon. Food Bioprocess Technol. 6: 3038–3046. DOI:10.1007/s11947-012-0959-6.
3. Crisosto C. H. 1999. Persimmon: Postharvest quality maintenance guide-lines. Available from: <http://kare.ucanr.edu/files/123828.pdf>.
4. Heras R.M.-L., Amigo-Sánchez J.C., Heredia A. et al., 2016. Influence of preharvest treatments to reduce the seasonality of persimmon production on color, texture and antioxidant properties during storage. CyTA-J. of Food. 14: 333–339. DOI: 10.1080/19476337.2015.1113204.
5. Senica M., Veberic R., Grabnar J.J. et al., 2015. Selected chemical compounds in firm and mellow persimmon fruit before and after the drying process. J. Sci. Food Agric. 96: 3140–3147. DOI: 10.1002/jsfa.7492. Epub 2015 Nov 4.
6. Kim J.-H., Chung I.K., Kim H.Y., Kim, K.-M., 2018. Comparison of the quality of dried persimmon (Diospyros kaki THUNB.) treated with medicinal plant extracts and food additives. Int. J. Food Sci. Nutr. 6: 1991–1998. DOI: 10.1002/fsn3.673.

7. Kang W., Kim J., Oh S. et al., 2004. Physicochemical Characteristics of Sangju Traditional Dried Persimmons during Drying Process. *J. Korean Soc. Int. J. Food Sci. Nutr.* 33: 386–391. (In Korean). URL: <https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=KR2005009264>.
8. Gardeli C., Evageliou V., Poulos C. et al., 2010. Drying of Fennel Plants: Oven, Freeze Drying, Effect of Freeze-Drying Time, and Use of Biopolymers. *Dry. Technol.* 28: 542–549. DOI: 10.1080/07373931003622321.
9. Li B., 2013. A brief introduction to postharvest research and utilization of persimmon (*Diospyros kaki*) in China: Ancient time to today. *Acta Hort.* 996: 373–378. DOI: 10.17660/ActaHortic. 2013.996.53.
10. Гафизов Г.К. 2016. Анализ причин малой востребованности сушеной хурмы на рынке продукции низкой влажности. *International Scientific and Practical Conference World science. Dubai, UAE, T. 3. № 3 (7).* С. 22–27. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_25619228_57659737.pdf.
11. Nariane Q. Vilhena, Rebeca Gil, Empar Llorca et al., 2020. Physico-Chemical and Microstructural Changes during the Drying of Persimmon Fruit cv. Rojo Brillante Harvested in Two Maturity Stages. *Foods* 2020, 9, 870; DOI: 10.3390/foods9070870.
12. Ольховатов Е.А., Родионова Л.Я., Щербакова Е.В., 2017. Разработка методики определения количества пектиновых веществ в сырье и продуктах его переработки. *Научный журнал КубГАУ.* 1–14. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-metodiki-opredeleniya-kolichestva-pektinovyh-veschestv-v-syrie-i-produktah-ego-pererabotki>.
13. Иванова Е. В., Лукша Е.А., Калинкина Г.А., Погодин И.С., 2016. Определение катехинов и лейкоантоцианов в надземной и подземной частях *Aconogonon Divaricatum*. *Вестник Волгоградского государственного медицинского университета*, 4(60): 118–120. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-katehinov-i-leykoantotsianov-v-nadzemnoy-i-podzemnoy-chastyah-aconogonon-divaricatum>.
14. Sun B., Ricardo-da-Silva J.M., Spranger I., 1998. Critical factors of vanillin assay for catechins and proanthocyanidins. *J. Agric. Food Chem.* 1998, 46(10): 4267–4274. DOI: <https://doi.org/10.1021/jf980366j>.
15. Гафизов Г.К., Курбанов И.С. и Абубекиров Г.Ш., 2015. Способ получения пищевого продукта из выдержанной размягченной хурмы. Патент RU № 2552360 C2. URL: <https://patentimages.storage.googleapis.com/b8/a1/c5/54cab9f40aaf72/RU2552360C2.pdf>.
16. Park Y-S, Jung S-T, Kang S-G et al., 2006. Drying of persimmons (*Diospyros kaki* L.) and the following changes in the studied bioactive compounds and the total radical scavenging activities. *LWT.* 39: 748–755. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2005.05.014>.
17. Butt M.S., Sultan M.T., Aziz M. et al., 2015. Persimmon (*Diospyros kaki*) fruit: hidden phytochemicals and health claims. *EXCLI J.* 14: 542–561. DOI: 10.17179/excli2015-159.
18. Karaman S., Toker Ö.S., Yüksel F. et al., 2014. Physicochemical, bioactive, and sensory properties of persimmon - based ice cream: technique for order preference by similarity to ideal solution to determine optimum concentration. *J. of Dairy Science.* 97(1): 97–110. DOI: 10.3168/jds.2013-7111.
19. Грачев Ю.П., Плаксин Ю.М. Математические методы планирования экспериментов. – М: Изд-во Де-ЛиПринт, 2005. – 80 с. URL: <https://www.twirpx.com/file/1404271/>.
20. Чараева М.В. К вопросу о выборе методики оценки инвестиционной привлекательности предприятия. *Финансы и кредит.* 2012. №14. С. 34–40. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vybore-metodiki-otsenki-investitsionnoy-privlekatelnosti-predpriyatiya>.
21. Chauhan, A.K.S., Srivastava A.K., 2009. Optimizing Drying Conditions for Vacuum-Assisted Microwave Drying of Green Peas (*Pisum sativum* L.). *Dry. Technol.* 27: 761–769. DOI: 10.1080/07373930902828120.
22. Akyildiz A., Aksay S., Benli H. et al., 2004. Determination of changes in some characteristics of persimmon during dehydration at different temperatures. *J. Food Eng.* 65: 95–99. URL: <https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201300934751>.
23. Hafizov G.K., Sapozhnikov A.N., Kopylova A.V., 2021. Processing persimmon fruits into a drink: Increasing of astringency and method of its elimination. *AIP Conference Proceedings* 2422, 020015. DOI: 10.1063/5.0075713.
24. Гафизов Г.К., Абдуллаева Н.М., 2014. Подбор сухофруктовых сортов хурмы восточной и определение оптимального способа сушки. *Аграрная наука*, 10: 14–17. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22477763>.
25. Sapozhnikov A.N., Kopylova A.V., Hafizov G., 2021. Development of formulation and technology of marshmallows with dried persimmon. *E3S Web of Conferences (ESMGT)* 296, 07006. DOI: 10.1051/e3sconf/202129607006.